

Uso de técnicas de Machine Learning para la detección y prevención de intrusiones en redes de micro, pequeñas y medianas empresas: Una revisión de literatura sistemática

Adrian Alvarez¹

¹ *facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad César Vallejo, Lima, Perú*

Resumen: Esta revisión sistemática examina la literatura existente sobre el uso de técnicas de Machine Learning (ML) y Deep Learning (DL) en sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS) en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). En la literatura revisada, se observa un incremento notable en aquellas investigaciones que establecen modelos como Random Forest, SVM, MLP, Autoencoders o bien modelos híbridos ML + DL, alcanzando así altas tasas de precisión, exactitud y gran capacidad para detectar ataques desconocidos, así como la reducción de falsos negativos, la automatización del monitoreo, su escalabilidad, y su capacidad de integración con herramientas existentes. Sin embargo, también se observan limitaciones importantes: dependencia de datasets públicos que son poco representativos, falta de validación en el mundo real, altos requisitos computacionales y necesidad de personal especializado, lo que perjudica su uso en caso de recursos limitados como en las MIPYMES. Una limitación importante es que los estudios se desarrollan generalmente en entornos simulados y no consideran el impacto de la implementación de estas soluciones. Por último, la evaluación de la metodología ha sido realizada con datasets públicos (NSL-KDD, CICIDS2017, UNSW-NB15) y las métricas estándar fueron sensibilidad, precisión, especificidad y exactitud.

Palabras Clave: *Protección de datos, Inteligencia Artificial, Procesamiento de datos*

1. Introducción

En los últimos años, el crecimiento sostenido de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIMIPYMES) ha impulsado la digitalización de sus procesos operativos, administrativos y comerciales, lo que ha contribuido positivamente en su eficiencia y competitividad dentro de entornos digitales. No obstante, esta transformación digital también ha incrementado su exposición a riesgos cibernéticos, debido a que gran parte de estas organizaciones carecen de políticas de seguridad, personal especializado y una infraestructura tecnológica adecuada. La literatura científica evidencia un creciente interés en el uso de Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS) basados en técnicas de Machine Learning (ML) como herramienta para mitigar los desafíos de ciberseguridad que ponen en riesgo a las

pequeñas y medianas empresas (MIMIPYMES). Numerosos estudios reportan avances valiosos en la precisión de estas herramientas inteligentes, superando en múltiples ocasiones las capacidades de los IDS e IPS tradicionales, los cuales se basan en detección de firmas, usos indebidos dentro de la red y anomalías dentro del tráfico [1].

Entre los avances más importantes se encuentran la implementación de algoritmos como Random Forest, Decision Tree, Support Vector Machines (SVM), Multi-Layer Perceptron (MLP) y Random Forest, que han alcanzado en su mayoría resultados superiores al 95% exactitud, precisión, especificidad y sensibilidad al detectar y clasificar anomalías en entornos simulados de ataques a la red [2].

Por otro lado, se identificaron limitaciones importantes en gran parte de los trabajos revisados. Encontrando que, en su mayoría, los trabajos han sido validados únicamente en entornos simulados, controlados y seguros, no hubo pruebas en redes reales de pequeñas o medianas empresas. Asimismo, muchos modelos requieren equipos tecnológicos avanzados o conocimientos técnicos especializados, lo que representa una barrera para su adopción por parte de las MIPYMEs [3], que suelen operar con presupuestos limitados y sin personal especializado en ciberseguridad. Además, persisten desafíos como la alta tasa de falsos positivos y la complejidad asociada a mantener estas herramientas actualizadas frente a amenazas emergentes.

A pesar de los continuos avances en la aplicación de Machine Learning en IDS, la literatura científica revela diversas brechas críticas que son tomadas en cuenta para la presente revisión. En primer lugar, gran parte de los artículos existentes se han desarrollado e implementado en entornos simulados, las propuestas fueron entrenadas utilizando datasets públicos como CICID 2017 o NSL-KDD, lo que dificulta el análisis del rendimiento de los modelos en entornos reales de operación [2], [4].

Asimismo, se destaca una ausencia de soluciones específicas para MIPYMEs [5], ya que muchas propuestas están orientadas a grandes corporaciones o MIPYMEs del primer mundo con infraestructura robusta y personal capacitado. Además, existe poca investigación que evalúe el impacto económico que tendría implementar un IDS inteligente en una pequeña o mediana empresa, lo cual es importante para la toma de decisiones en entornos con presupuesto limitado.

2. Metodología

Para la presente revisión sistemática de la literatura se sigue la guía establecida por Kitchenham y Charters donde se proporciona un marco estructurado para evaluar e interpretar investigaciones relevantes dentro de un campo específico [6]. La guía se compone por tres fases que también se usarán en esta revisión sistemática, estas fases son: planificación de la revisión, ejecución de la revisión y análisis de los resultados.

2.1. Planificación de la revisión

Durante esta fase se definieron las preguntas que guiarán el proceso de revisión durante la investigación, se establecieron también criterios de inclusión y exclusión de estudios y fuentes de información. La búsqueda se limitó a artículos publicados dentro de los 5 últimos años (2020 - 2024), debido al dinamismo en el desarrollo de técnicas de Machine Learning y Deep Learning aplicadas a sistemas de detección de intrusiones en redes de pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs).

Las preguntas de investigación planteadas son:

Tabla 1. Preguntas de investigación

Id	Preguntas	Motivación
P1	¿Cuáles son los beneficios y limitaciones del uso de técnicas de Machine Learning y Deep Learning en los IDS para MIPYMEs?	Conocer ventajas y desventajas de aplicar estas tecnologías en redes empresariales pequeñas.
P2	¿Qué tendencias recientes existen en el uso de Machine Learning y Deep Learning para la detección de intrusiones?	Identificar nuevas técnicas, modelos o estrategias emergentes en los últimos años.
P3	¿Qué metodologías de validación o evaluación se utilizan en los estudios de IDS basados en ML/DL?	Analizar cómo son evaluados los sistemas (datasets, métricas, entornos, etc.) y detectar brechas actuales.

2.2. Ejecución de la revisión

Para realizar una revisión adecuada, es importante comenzar un correcto proceso de búsqueda inicial exhaustiva. Esta fase inicial brinda una visión general de la bibliografía pertinente y establece un punto de partida para la investigación posterior.

A continuación, se realiza una búsqueda sistemática que incluye un enfoque estructurado y metódico para identificar y seleccionar la información importante. Se detallan los pasos clave de estas fases cruciales del proceso de revisión.

2.2.1. Búsqueda inicial

El proceso de búsqueda inicia con el objetivo de responder a las preguntas anteriormente planteadas.

Para ello, cuando se realizaron las búsquedas iniciales, se vincularon términos como “intrusion detection system”, “Machine Learning”, “Deep Learning”, “cybersecurity”, “small enterprises”, “medium enterprises”, “SME”, “SMEs”, “advances”, “limitations”, “challenges”, “results”, “evaluation”, los cuales se utilizaron en diferentes bases de datos bibliográficas como:

ProQuest, ScienceDirect e IEEE Xplore. Asimismo, se utilizaron operadores booleanos como “AND” y “OR” para obtener un tipo de búsqueda más específico.

Con las búsquedas se obtuvieron resultados relevantes, sin embargo, muchas eran diversas y ofrecían un valor mínimo para la investigación.

2.2.2. Búsqueda Sistemática

Finalmente, implementar cadenas de búsqueda en inglés ayudó significativamente obteniendo más resultados relacionados con el tema que buscando artículos en español. Luego, los resultados obtenidos se filtraron mediante palabras clave mostradas en *Tabla 2*.

Tabla 2. Cadenas de búsqueda aplicadas

Nº	Base de datos	Cadena de búsqueda
1	ScienceDirect	"intrusion detection system" AND SMEs AND "machine learning" AND cybersecurity AND 2020-2024
2	ProQuest	("intrusion detection system" OR IDS) AND ("small and medium enterprises" OR SMEs) AND ("machine learning" OR "deep learning") AND (advances OR limitations OR challenges OR evaluation)
3	IEEE Xplore	"intrusion detection system" AND "small and medium enterprises" AND ("machine learning" OR "deep learning") AND (advances OR limitations OR challenges OR evaluation)

En la *Tabla 3* se establecieron criterios de inclusión y exclusión de resultados para filtrar según artículos con mayor porcentaje de aceptación dentro de la búsqueda bibliográfica.

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Artículos por pares revisados entre 2020 y 2025.	Tesis, capítulos de libro y artículos no revisados por pares.
Estudios aplicando ML o DL en sistemas de detección de intrusiones.	Trabajos no relacionados con detección de intrusiones o fuera del contexto de redes de MIPYMEs
Publicaciones en inglés con acceso completo.	Artículos sin acceso al texto completo.

Luego de una revisión completa de los artículos encontrados inicialmente, se realizó el filtrado teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo un pequeño grupo de artículos relevantes para responder a las preguntas de

investigación planteadas con anterioridad, como se muestra en la *Tabla 4*.

Tabla 4. Artículos potenciales, filtrados y seleccionados

Repositorios	Artículos Potenciales	Artículos Filtrados	Artículos seleccionados
ScienceDirect	10	8	5
ProQuest	180	80	6
IEEE Xplore	70	40	6

De 260 artículos iniciales encontrados, aplicando los filtros de inclusión y exclusión correspondientes se obtuvieron artículos más alineados a las preguntas de investigación, dejando un total de 17 artículos elegibles.

2.3. Revisión de los resultados

Los 17 artículos seleccionados se detallan en la *Tabla 5*, que muestra el contenido relacionado con Sistemas de Detección de Intrusiones basados en Machine Learning o Deep Learning. *Ver tabla 5*.

Luego de analizar los artículos, se aprecia un interés por la implementación de herramientas IDS con Machine Learning y/o Deep Learning entrenadas con diversos modelos, muchas de las cuales son implementadas en entornos simulados de MIPYMEs.

Tabla 6. Artículos por año de publicación

Año	Cantidad	Artículos relacionados
2020	1	[4]
2021	3	[9], [18], [11]
2022	3	[10], [13], [1]
2023	2	[16], [12]

2024	6	[5], [15], [19], [8], [2], [7]
2025	2	[14], [17]

3. Análisis de resultados

Luego de obtener los artículos pertinentes al tema de investigación, se procederá a realizar un análisis para responder a las preguntas planteadas durante la metodología de esta revisión sistemática. Donde se plantea el interés en el tema de investigación, se visualiza el crecimiento de investigaciones relacionadas y se proponen futuros trabajos relacionados a sistemas de detección de intrusiones y su evaluación, cubriendo así las preguntas de investigación mencionadas anteriormente y la comparación realizada entre los resultados encontrados en los artículos.

P1. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones del uso de técnicas de Machine Learning y Deep Learning en los IDS para MIPYMEs?

Los artículos seleccionados presentan una perspectiva más amplia sobre los beneficios y limitaciones que tiene el uso de este tipo de herramientas. Para ello se presentará de manera puntual los beneficios y los artículos relacionados en la *Tabla 7*.

Tabla 5. Artículos Encontrados

Ref.	Descripción
[5]	Propone un modelo de madurez y decisión para seleccionar soluciones de detección de intrusiones, considerando estándares como ISO, NIST y BSI. El modelo evalúa costos, complejidad y cumplimiento, validándose con datos del marco MITRE ATT&CK. El estudio incluye una encuesta a 29 organizaciones para perfilar necesidades y preferencias.
[7]	Propone un modelo de detección de amenazas basado en Twin SVM (TSVM) para IDS, optimizando la selección de características relevantes y reduciendo costos computacionales. Compara el rendimiento con otros modelos (árbol de decisión, red neuronal, etc.) usando métricas como precisión y F1-score. Valida el enfoque con datos de ciberseguridad.
[2]	Propone un marco predictivo basado en IA para detectar y prevenir intrusiones en redes de sensores inalámbricos (WSN) de Industria 4.0. Combina modelos de ML (Árbol de Decisión, MLP) y DL (Autoencoder) para clasificar ataques como Blackhole, Grayhole, Flooding y Scheduling. Incluye un sistema de priorización inteligente basado en impacto.
[8]	Investiga los desafíos de implementar Sistemas de Detección de Intrusos basados en Machine Learning (ML-IDS) en MIPYMEs usando el marco TOE (Tecnología-Organización-Entorno). Tiene un enfoque mixto (cuestionarios cuantitativos + entrevistas cualitativas a expertos en ciberseguridad y muestra cómo las MIPYMEs enfrentan altos costos, complejidad técnica, falta de expertise y problemas de compatibilidad al adoptar ML-IDS.
[9]	Desarrollo de un IDS basado en el algoritmo Modified-Firefly (MFA) para entornos cloud, combinando FA, PSO y lógica difusa para selección de características.
[10]	Desarrollo de un IDS basado en Optimized Gradient Boost Decision Tree (OGBDT) y Enhanced African Buffalo Optimization (EABO) para selección de características y optimización de hiperparámetros.
[11]	El estudio analiza el uso de sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS) con técnicas de machine learning en MIPYMEs del Reino Unido, durante el contexto del COVID-19, evaluando costo-beneficio entre dispositivos OpenSource (SNORT, pfSense) y comerciales (Cisco).
[12]	El artículo es una revisión sistemática sobre el uso de IA y Machine Learning en ciberseguridad. Se enfoca en aplicaciones como detección de intrusiones, detección de malware, seguridad de redes, automatización de seguridad, gestión de amenazas, y predicción de ciberataques. También discute implicancias éticas y legales.
[13]	El estudio propone un método de detección de intrusiones basado en "Median Absolute Deviation (MAD)" para infraestructura de medición inteligente en redes eléctricas (smart grids). Se compara el rendimiento de MAD contra otros algoritmos de machine learning para detectar anomalías en datos de medidores inteligentes.
[14]	El estudio propone un sistema mejorado de detección de amenazas cibernéticas utilizando WGAN-GP (Generative Adversarial Network con penalización de gradiente) para aumentar el conjunto de datos NSL-KDD, combinado con el modelo KNN (K-Nearest Neighbors). El objetivo es mejorar la detección de intrusiones en redes IoT, abordando problemas como desbalance de datos y sobreajuste.
[15]	Informe anual sobre el panorama global de amenazas cibernéticas, destacando el aumento de ataques basados en identidad, explotación de vulnerabilidades en dispositivos no gestionados, crecimiento de intrusiones conscientes de la nube, y el impacto potencial de la inteligencia artificial generativa en ciberseguridad.
[16]	El estudio propone el uso de Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM) y Naive Bayes (NB) para detectar tráfico legítimo o malicioso en sistemas ciberfísicos basados en IoT. Se utilizan técnicas de machine learning para identificar ataques botnet en redes de computadoras conectadas.
[17]	El artículo propone un sistema de detección de intrusiones (MFEI-IDS) basado en extracción de características a múltiples niveles (con FCN-Transformer) y aprendizaje inductivo para mejorar la detección de ataques nuevos y trabajar con pocos datos etiquetados.
[1]	Taxonomía de IDS para IoT (basados en firmas y anomalías) y análisis de su aplicación en edge computing. Propone soluciones para desafíos como tráfico encriptado y arquitectura distribuida.
[18]	El artículo estudia la adopción de ciberseguridad basada en machine learning (MLCS) en MIPYMEs de países desarrollados (principalmente Reino Unido), analizando cómo factores como GDPR, Brexit, y la falta de capacitación afectan la adopción de MLCS. Usa encuestas cuantitativas y cualitativas para medir la conciencia y los desafíos.
[19]	El artículo estudia qué factores influyen en la implementación de Machine Learning en pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs). Encuestaron a 60 MIPYMEs en Europa usando un modelo de regresión lineal múltiple.
[4]	El artículo compara el rendimiento de Random Forest, Decision Tree, Gaussian Naïve Bayes y Support Vector Machine aplicados a la detección de intrusiones de red, usando el dataset CICIDS2017.

Tabla 7. Beneficios

Beneficio	Artículo relacionado
Alta precisión y exactitud en la detección de intrusiones	[10], [7], [4], [2]
Detección de ataques desconocidos y Zero-day	[10], [7], [9]
Reducción de falsos negativos	[10], [7]
Automatización del proceso de alerta y monitoreo	[10], [7], [5]
Adaptabilidad y aprendizaje continuo	[10], [9], [2]
Integración con herramientas existentes (Firewalls, SIEM, etc)	[2]
Reducción de costo operativo a largo plazo	[5], [2]
Posibilidad de escalabilidad	[7]

A partir de la selección y revisión de los artículos, se identificaron diversos beneficios asociados al uso de técnicas de Machine Learning y Deep Learning aplicadas a IDS en diferentes entornos tecnológicos. Entre los beneficios más importantes se encuentra la alta precisión y exactitud de los modelos en la detección de intrusiones, reportada en diversos estudios como [10], [7], [4], [2], donde los modelos utilizados superan a los sistemas IDS tradicionales basados en firmas luego de lograr mejores métricas de desempeño en entornos experimentales.

Asimismo, múltiples autores mantienen la idea de que la capacidad de los modelos para detectar ataques desconocidos y de tipo zero-day es efectiva, estos son [10], [7], [9], evidenciando que los algoritmos de ML y DL empleados permiten identificar patrones anómalos sin depender de firmas establecidas con anterioridad. Este resultado evidencia un hallazgo significativo ya que demuestra que este tipo de

herramientas inteligentes enfrenta directamente la limitación principal de los IDS clásicos, que radica en su incapacidad para reconocer amenazas emergentes.

Otro beneficio encontrado tras la revisión de los artículos es la reducción de falsos negativos ([10], [7]) incrementando la fiabilidad de los sistemas al minimizar la cantidad de intrusiones no detectadas. Este beneficio contribuye en el refuerzo de la seguridad organizacional ya que disminuye la probabilidad de que ataques exitosos pasen desapercibidos.

La automatización del proceso de alerta y monitoreo [10], [7], [5] permite que los sistemas IDS operen de manera continua y autónoma, reduciendo considerablemente la carga operativa del personal de ciberseguridad y optimizando la respuesta ante los incidentes. Este beneficio está relacionado con la reducción de costos operativos a largo plazo [5], [2], debido a que, al disminuir la dependencia de recursos humanos para tareas de monitoreo rutinarias, se disminuye el costo de inversión.

Se destaca la adaptabilidad y aprendizaje continuo [10], [9], [2] de los modelos inteligentes ya que estos pueden actualizarse y ajustarse conforme aprenden del tráfico de la red, incrementando su efectividad frente a amenazas en constante evolución, en la literatura se encuentra también la posibilidad de escalabilidad [7] de los modelos a entorno más complejos y grandes haciendo favorable su implementación progresiva en entornos de MIPYMEs crecientes.

Así como se encontraron beneficios dentro de la literatura, se encontraron limitaciones que muchos autores mencionan y que se debe tener en cuenta para la investigación en curso. Para ello, se presentan de manera puntual las limitaciones encontradas dentro de la literatura en la *Tabla 8*.

Tabla 8. Limitaciones

Limitaciones	Artículos relacionados
Dependencia de datasets públicos que no representan ataques actuales.	[17],[4]
Dificultad para trasladar modelos entrenados en entornos controlados a entornos reales.	[17],[4]
Requerimientos tecnológicos altos para entrenar y ejecutar modelos complejos.	[17],[1],[4]
Escasa validación en entornos de implementación o validación reales.	[1],[17]
Necesidad de personal especializado para implementar y mantener los modelos.	[19]

Además de los beneficios encontrados, la literatura evidencia diversas limitaciones y desafíos asociados a la implementación de estas herramientas inteligentes. Entre las principales limitaciones encontradas en los artículos seleccionados se aprecia una dependencia de datasets públicos que no siempre reflejan patrones actuales de ataque [17],[4], afectando la capacidad de los modelos para detectar ataques emergentes y sofisticados.

Otra limitación importante es la dificultad de trasladar modelos entrenados en entornos controlados hacia implementaciones reales, donde las condiciones de estos entornos son más dinámicas [17],[4]. Asimismo, varios estudios mencionan el alto costo computacional asociado al entrenamiento y ejecución de los modelos inteligentes complejos, mayormente los que están basados en Deep Learning, lo representado una barrera significativa en organizaciones con infraestructura limitada [17],[1],[4].

La escasa validación e implementación de los modelos en entornos reales [1],[17] es otra limitación que es importante tener en cuenta debido a que los modelos pueden no ser tan eficientes ante ataques reales dentro de una red organizacional. Por último, la necesidad de personal especializado para implementar los modelos [19] puede significar una inversión extra, convirtiéndose en un problema para las MIPYMEs con presupuesto limitado.

Estas limitaciones resaltan la necesidad de contar con datasets más actualizados, así como el desarrollo de modelos eficientes en términos computacionales (que no requieran equipos tecnológicos altos). Además, evidencian la importancia de evaluar a estas herramientas en entornos productivos reales. Considerando estas limitaciones, la presente investigación propone explorar enfoques que mejoren la capacidad de detección general de los modelos y reduzcan los requisitos computacionales, con el objetivo de facilitar su implementación en MIPYMEs.

P2. ¿Qué tendencias recientes existen en el uso de Machine Learning y Deep Learning para la detección de intrusiones?

Se ha identificado en la literatura de los últimos años que existen diversas tendencias en la aplicación de Machine Learning y Deep Learning para la detección de intrusiones, evidenciando una evolución significativa en la investigación. Se presentarán los artículos relacionados en la *Tabla 9*.

Tabla 9. Tendencias

Tendencias	Artículos relacionados
Implementación de modelos híbridos ML + DL para mejorar precisión y reducir falsos positivos	[1], [2], [3]

Aplicación de ML/DL en entornos IoT, Edge Computing e Industria 4.0	[1], [2], [3], [16]
Optimización de modelos para su implementación en dispositivos con recursos limitados	[1], [16]

Como se observa en la tabla, una tendencia que se destaca es la implementación de modelos híbridos que combinan ML y DP en el procesamiento y clasificación de ataques, con el objetivo de mejorar la precisión y reducir las tasas de falsos positivos [1], [2], [3].

Asimismo, se observa un creciente interés por la aplicación de estas herramientas en entornos de IoT, Edge Computing (Computación en la nube) y sistemas industriales (IIoT - Industry 4.0), abordando los desafíos que surgen en la expansión de las infraestructuras crecientes [1], [2], [3], [16].

También, existen tendencias orientadas hacia la optimización de modelos para su implementación en dispositivos con recursos limitados (Edge Computing), siendo esencial para habilitar la detección de intrusiones en tiempo real dentro de redes IoT y entornos distribuidos [1], [16].

P3. ¿Qué metodologías de validación o evaluación se utilizan en los estudios de IDS basados en ML/DL?

En la literatura científica se evidencia que la evaluación de los IDS basados en Machine Learning y Deep Learning sigue una metodología experimental estandarizada y bien consolidada en los últimos años, en la *Tabla 10* se presenta de manera resumida las metodologías encontradas.

Tabla 10. Metodologías de validación

Metodologías de validación	Artículos relacionados
Uso de datasets públicos (NSL-KDD, KDD Cup 99, CICIDS2017, UNSW-NB15)	[2], [4], [10], [14], [17]
Evaluación del rendimiento mediante métricas: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC	[2], [4], [10], [14], [17]
Comparación con modelos de referencia (baseline) como SVM, KNN, Decision Trees, Random Forest	[4], [10], [17]
Evaluación del tiempo de entrenamiento, inferencia y consumo de recursos en entornos IoT / edge computing	[1], [2], [16]
Validación en entornos controlados y simulaciones industriales (Industry 4.0, WSN, IoT)	[2], [3], [16]

Los estudios seleccionados sobre IDS basados en Machine Learning y Deep Learning utilizan principalmente metodologías experimentales cuantitativas para validar y evaluar el rendimiento de los modelos propuestos. Una metodología que existe en común dentro de la literatura es el uso de datasets públicos ampliamente utilizados, como NSL-KDD, CICIDS2017, UNSW-NB15 y KDD, los cuales permiten comparar resultados de manera estandarizada [2], [4], [10], [14], [17].

En cuanto a métricas de evaluación, los trabajos de investigación emplean ampliamente indicadores como accuracy, precisión, recall, F1-score y AUC para valorar el rendimiento del modelo frente a tareas de clasificación binaria o multiclase [2], [4], [10], [14], [17].

Además, se identificó que diversos estudios realizan comparaciones con modelos base como SVM, KNN, Decision Trees o Random Forest, con el objetivo de evidenciar las mejoras obtenidas con modelos híbridos o técnicas de optimización avanzada [4], [10], [17].

Otra tendencia relevante es la inclusión del análisis de rendimiento computacional, evaluando el tiempo de entrenamiento, de inferencia y el uso de memoria, especialmente en estudios aplicados a entornos IoT y Edge Computing, donde los recursos son limitados y la latencia es crítica [1], [2], [16].

Finalmente, se observa también el uso de entornos de simulación o casos de uso reales en sistemas industriales (Industry 4.0 y WSN) para validar el modelo en condiciones más cercanas al mundo real [2], [3], [16].

4. Discusión de resultados

Los hallazgos obtenidos tras la revisión de los artículos permiten identificar patrones comunes, tendencias actuales y enfoques metodológicos recurrentes en el desarrollo de sistemas de detección de intrusiones (IDS). Estos hallazgos han sido analizados a través de las preguntas de investigación planteadas anteriormente que corresponden a beneficios y limitaciones (P1), tendencias de desarrollo (P2) y metodologías de evaluación (P3).

Con respecto a la primera pregunta de investigación (P1), los estudios coinciden en que el uso de técnicas de ML y DL en IDS proporciona una mejora significativa en la precisión, adaptabilidad y automatización de la detección y prevención de intrusiones. Se identificó como un beneficio transversal la capacidad de estos modelos para detectar ataques desconocidos o de tipo Zero-day, en contraste con los sistemas tradicionales que están basados en firmas. Además, se observa una reducción

en los falsos negativos, así como la posibilidad de escalar a redes más complejas, lo cual es relevante en contextos empresariales distribuidos. Estos beneficios se evidencian especialmente en entornos de IoT, Cloud Computing y Sistemas Industriales, donde la eficiencia operativa y el procesamiento distribuido son esenciales. Sin embargo, también se resalta que el éxito de estas soluciones depende de su correcta integración con sistemas existentes y de su alineación con la madurez organizacional. En relación con la segunda pregunta (P2), la literatura evidencia una evolución en el enfoque investigativo, orientado hacia el diseño de modelos híbridos que combinan técnicas de ML y DL para potenciar la detección y prevención. Se identifican tendencias claras hacia la optimización de modelos ligeros para dispositivos con recursos limitados (Edge Computing). Otra tendencia relevante es la incorporación de estos modelos en entornos que simulan redes reales, con el objetivo de validar su funcionamiento, rendimiento y respuesta ante incidentes en entornos reales. Estas líneas de avance no solo abordan necesidades técnicas sino también organizacionales, destacando la importancia de adaptar los IDS al contexto operativo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs).

En cuanto a la tercera pregunta de investigación (P3), los estudios revisados muestran una fuerte estandarización en el uso de datasets públicos como NSL-KDD, CICIDS2017 y UNSW-NB15. Las métricas de evaluación más utilizadas incluyen especificidad, precisión, exactitud y sensibilidad, aunque se observa un crecimiento en el uso de métricas avanzadas como MCC y Balanced Accuracy en contextos de clase desbalanceados. Adicionalmente, varios trabajos consideran tiempos de entrenamiento e inferencia, especialmente cuando el objetivo es implementar los IDS en entornos con restricciones computacionales. Cabe destacar que, si

bien la mayoría de las pruebas se realizan en entornos controlados, algunos estudios comenzaron a explorar validaciones en entornos reales o industriales.

De manera general, los resultados analizados confirman que existe una tendencia progresiva del campo, pero también evidencian ciertas brechas persistentes. Entre ellas, destaca la dependencia excesiva de datasets públicos poco representativos del tráfico actual, la escasa evaluación de los IDS en producción, y la falta de estudios que integren plenamente los aspectos técnicos con los organizacionales (viabilidad en MIPYMEs con presupuesto reducidos o poco personal especializado)

5. Conclusiones

La presente revisión sistemática permitió identificar y analizar los principales aportes, tendencias y metodologías utilizadas en el desarrollo de sistemas de detección de intrusiones (IDS) basado en Machine Learning (ML) y Deep Learning (DL), particularmente en contextos de infraestructura moderna como IoT, edge computing e industria 4.0.

Los resultados revisados destacan una clara ventaja del uso de técnicas de ML o DL frente a los IDS tradicionales, evidenciando beneficios como la alta precisión, la capacidad de detección de ataques desconocidos y la reducción de falsos negativos. Asimismo, se identifican mejoras en términos de automatización, escalabilidad y posibilidad de integración con sistemas existentes, lo cual resulta especialmente relevante para su aplicación en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs).

En cuanto a las tendencias recientes, se observa una orientación hacia el diseño de modelos híbridos, el uso de técnicas de aumento de datos y la optimización para entornos con recursos limitados. Estas líneas de investigación no solo abordan desafíos técnicos, sino

que también buscan viabilizar la adopción de estas tecnologías en entornos reales.

Por otro lado, se identificó un grupo de datasets públicos que ayudará a entrenar al modelo y métricas de rendimiento estandarizadas que ayudará en el análisis de datos. También, se identificó que existe una dependencia significativa de entornos simulados, lo que limita la extrapolación de los resultados a contextos productivos reales.

En síntesis, el campo de estudio de los IDS basados en ML/DL muestra un avance sostenido, pero también enfrenta desafíos importantes. Entre ellos se encuentran la necesidad de datasets más representativos, validaciones en entornos reales, y la alineación con las capacidades técnicas y económicas de las organizaciones. Superar estas limitaciones abrirá el camino hacia soluciones más efectivas, interpretables y adoptables en diversos sectores industriales y empresariales.

Referencias

- [1] P. Spadaccino y F. Cuomo, «Intrusion detection systems for IoT: Opportunities and challenges offered by edge computing», *ITU J. Future Evol. Technol.*, vol. 3, n.o 2, pp. 408-420, sep. 2022, doi: 10.52953/WNVI5792.
- [2] F. Al-Quayed, Z. Ahmad, y M. Humayun, «A Situation Based Predictive Approach for Cybersecurity Intrusion Detection and Prevention Using Machine Learning and Deep Learning Algorithms in Wireless Sensor Networks of Industry 4.0», *IEEE Access*, vol. 12, pp. 34800-34819, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3372187.
- [3] Bécue Adrien, Praça Isabel, y Gama João, «Artificial intelligence, cyber-threats and Industry 4.0: challenges and opportunities», *Intrusion Detection in IoT-based Cyber-physical System Using Machine Learning* *Artif. Intell. Rev.*, vol. 54, n.o 5, pp. 3849-3886, jun. 2021, doi: 10.1007/s10462-020-09942-2.
- [4] A. Alsaedi y M. Zubair, «Performance Analysis of Network Intrusion Detection System using Machine Learning», *Int. J. Adv. Comput. Sci.*

- Appl., vol. 10, n.o 12, 2019, doi: 10.14569/IJACSA.2019.0101286.
- [5] M. Kern, M. Landauer, F. Skopik, y E. Weippl, «A logging maturity and decision model for the selection of intrusion detection cyber security solutions», *Comput. Secur.*, vol. 141, p. 103844, jun. 2024, doi: 10.1016/j.cose.2024.103844.
- [6] «Undertaking systematic reviews».
- [7] V. Nagagopiraju, P. Ashok, K. D. Lakshmi, C. Likhitha, y M. V. S. Kumar, «A ROBUST CYBER SECURITY THREAT DETECTION MODEL USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY», *Turk. J. Comput. Math. Educ.*, vol. 15, n.o 1, pp. 128-132, 2024.
- [8] Y. Jama, «Adopting machine learning-based IDS systems in SMEs: challenges and solutions».
- [9] P. Ghosh, D. Sarkar, J. Sharma, y S. Phadikar, «An Intrusion Detection System Using Modified-Firefly Algorithm in Cloud Environment», *Int. J. Digit. Crime Forensics*, vol. 13, n.o 2, pp. 77-93, 2021, doi: 10.4018/IJDCF.2021030105.
- [10] S. Mishra, «An Optimized Gradient Boost Decision Tree Using Enhanced African Buffalo Optimization Method for Cyber Security Intrusion Detection», *Appl. Sci.*, vol. 12, n.o 24, p. 12591, 2022, doi: 10.3390/app122412591.
- [11] N. Rawindaran, A. Jayal, E. Prakash, y C. Hewage, «Cost Benefits of Using Machine Learning Features in NIDS for Cyber Security in UK Small Medium Enterprises (SME)», *Future Internet*, vol. 13, n.o 8, p. 186, 2021, doi: 10.3390/fi13080186.
- [12] Nachaat Mohamed, «Current trends in AI and ML for cybersecurity: A state-of-the-art survey», *Cogent Eng.*, vol. 10, n.o 2, dic. 2023, doi: 10.1080/23311916.2023.2272358.
- [13] P. Prabhakar et al., «Cyber Security of Smart Metering Infrastructure Using Median Absolute Deviation Methodology», *Secur. Commun. Netw.*, vol. 2022, 2022, doi: 10.1155/2022/6200121.
- [14] Umar Iftikhar y Syed Abbas Ali, «Enhanced Cyber Threat Detection System Leveraging Machine Learning Using Data Augmentation», *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 16, n.o 2, 2025, doi: 10.14569/IJACSA.2025.0160223.
- [15] «GlobalThreatReport2024».
- [16] S. Afrifa, V. Varadarajan, P. Appiahene, y T. Zhang, «Intrusion Detection in IoT-based Cyber-physical System Using Machine Learning», *Sens. Transducers*, vol. 263, n.o 4, pp. 82-88, dic. 2023.
- [17] J. Mao, X. Yang, B. Hu, Y. Lu, y G. Yin, «Intrusion Detection System Based on Multi-Level Feature Extraction and Inductive Network», *Electronics*, vol. 14, n.o 1, p. 189, ene. 2025, doi: 10.3390/electronics14010189.
- [18] N. Rawindaran, A. Jayal, y E. Prakash, «Machine Learning Cybersecurity Adoption in Small and Medium Enterprises in Developed Countries», *Computers*, vol. 10, n.o 11, p. 150, nov. 2021, doi: 10.3390/computers10110150.
- [19] P. Burggräf, F. Steinberg, C. R. Sauer, y P. Nettesheim, «Machine learning implementation in small and medium-sized enterprises: insights and recommendations from a quantitative study», *Prod. Eng.*, abr. 2024, doi: 10.1007/s11740-024-01274-2.